

BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOY TAMOYILLARI

O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrası o'qtuvchisi

Baratova Nafisa

Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14997501>

Annotatsiya: Mazkur tezisdá blokcheyn texnologiyasining ijtimoiy tamoyillari va ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Blokcheynning asosiy tamoyillari – shaffoflik, markazsizlashtirish, xavfsizlik, ijtimoiy tenglik va demokratiya – turli ijtimoiy sohalarda qanday qo'llanilishi hamda ularning inson huquqlari, korrupsiyani kamaytirish va ishonchni mustahkamlashdagi roli ko'rib chiqilgan. Ushbu texnologiya orqali davlat boshqaruvi, xayriya tashkilotlari va elektron ovoz berish tizimlarida samaradorlikni oshirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash hamda global miqyosda teng imkoniyatlar yaratish mumkinligi yoritilgan. Tezis ijtimoiy rivojlanishda blokcheynning imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan.

Annotation. This thesis is analyzed by social principles of blockchain technology and its importance in modern society. The basic principles of the blockchain are transparent, decentralization, security, social equality and democracy and democracy - their role in reducing human rights and strengthening corruption. This technology covers the ability to improve efficiency in public administration, charitable organizations, and electronic voting systems, provide social justice and create equal opportunities for global justice. Thesis is aimed at revealing the capabilities of the blockchain in social development.

Аннотация. Этот тезис анализируется социальными принципами технологии блокчейна и ее важности в современном обществе. Основными принципами Блокчейна являются прозрачная, децентрализация, безопасность, социальное равенство, демократия и демократия - их роль в снижении прав человека и укреплении коррупции. Эта технология охватывает способность повысить эффективность в государственном управлении, благотворительных организациях и электронных системах голосования, обеспечивает социальную справедливость и создает равные возможности для глобальной справедливости. Тезис направлен на выявление возможностей блокчейна в социальном развитии.

Kalit so'zlar: blokcheyn texnologiyasi, Ijtimoiy tamoyillar, markazsizlashtirish, raqamli adolatli ijtimoiy innovatsiyalar, shaffoflik va xavfsizlik, xalqaro hamkorlik, ma'lumotlarni himoya qilish, jamiyat rivoji, blokcheynning ijtimoiy ta'siri.

Keywords: blockchain technology, Social principles, decentralization, digital justice and social innovation, transparency and security, international cooperation, data protection, community development, social impact of blockchain.

Ключевые слова: технология блокчейна, социальные принципы, децентрализация, цифровое правосудие и социальные инновации, прозрачность и безопасность, международное сотрудничество, защита данных, развитие сообщества, социальное влияние блокчейна.

Blokcheyn texnologiyasi zamonaviy axborot texnologiyalarining eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, u nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy sohalarda ham katta o'zgarishlarga olib kelmoqda.

Blokcheyn markazlashmagan, xavfsiz va shaffof ma'lumotlar boshqaruvi tizimini ta'minlab, turli sohalarda ishonch va samaradorlikni oshiradi. Uning ijtimoiy tamoyillari insonlarning o'zaro munosabatlarini yaxshilash, samarali boshqaruv tizimlarini yaratish va korrupsiyaga qarshi kurashish kabi maqsadlarni qamrab oladi.

Mazkur texnologiya moliyaviy tizimlardan tortib, sog'liqni saqlash, ta'lim, notijorat tashkilotlari va davlat boshqaruvi kabi ko'plab ijtimoiy sohalarda qo'llanilishi mumkin. Ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining asosiy ijtimoiy tamoyillari va ularning ahamiyati haqida batafsil tahlil qilinadi. Blokcheyn texnologiyasi bugungi kunda faqat moliyaviy sektor bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy tamoyillarni rivojlantirish va jamiyatni innovatsion o'zgarishlarga olib kelish yo'lida ham muhim rol o'ynayapti.

Markazsizlashtirish va demokratiya. Blokcheyn texnologiyasi markazsizlashtirish tamoyili asosida ishlaydi, ya'ni boshqaruv tizimlari bir tashkilot yoki shaxsga bog'liq bo'lmaydi. Bu demokratiyani qo'llab-quvvatlash va qaror qabul qilish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlaydi. Masalan, saylov jarayonlarini markazsizlashtirish orqali firibgarlik va manipulyatsiyani kamaytirish mumkin.

Ijtimoiy tenglik va raqamli adolat. Blokcheyn ijtimoiy tenglikni mustahkamlash uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Masalan, u kamsitilgan yoki moliyaviy xizmatlardan chetlatilgan insonlarga moliyaviy tizimlarga kirishni ta'minlaydi. Raqamli adolatni kuchaytirish orqali har bir shaxs o'z ma'lumotlari ustidan nazoratga ega bo'ladi.

Texnologik shaffoflik va xavfsizlik. Blokcheynning shaffofligi uni ijtimoiy sohalarda, xususan, ommaviy boshqaruv va xayriya faoliyatida samarali qo'llash imkonini beradi. Masalan, xayriya tashkilotlarida mablag'larning maqsadli ishlatilishini blokcheyn orqali kuzatib borish mumkin. Shu bilan birga, ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanadi.

Xalqaro hamkorlik va jamiyat rivoji. Blokcheyn texnologiyasi xalqaro miqyosda hamkorlikni mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi. U global miqyosda shaffof shartnomalar tuzish va ijro etish, transchegaraviy to'lovlarni soddalashtirish va xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Bu jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojiga xizmat qiladi.

Ma'lumotlarni himoya qilish. Blokcheyn texnologiyasi orqali shaxsiy ma'lumotlarni saqlash va himoya qilish yangi darajaga ko'tariladi. Foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini kimga va qanday sharoitlarda berishini boshqarish imkoniga ega bo'ladi.

Decentralizatsiya va ommaviy boshqaruv. Ommaviy boshqaruvda blokcheyn texnologiyasini qo'llash orqali korrupsiyani kamaytirish va fuqarolar bilan davlat o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlash mumkin. Masalan, davlat xizmatlari va shartnomalarini avtomatlashtirish orqali ortiqcha byurokratiyani yo'qotish imkoniyati yaratiladi. Blokcheynning ijtimoiy ta'siri uning nafaqat texnologik, balki ijtimoiy innovatsiyalarni rivojlantirishda asosiy omillardan biriga aylanishini ta'minlaydi. U kelajakda jamiyatning ko'plab sohalarda yangi imkoniyatlar eshigini ochishi kutilmoqda.

Shaffoflik va ishonchni oshirish. Blokcheyn texnologiyasi tranzaksiyalarni o'zgarmas ravishda yozib boradi va ochiq ko'rish imkonini beradi. Bu quyidagilarni ta'minlaydi: Korrupsiyani kamaytirish.; Moliyaviy operatsiyalarni shaffof qilish.; Davlat xizmatlari va jamiyat oldidagi hisobotni yaxshilash.; Markazsiz boshqaruv (Decentralization)

Blokcheyn texnologiyasi ijtimoiy tamoyillarni rivojlantirishda asosiy vosita sifatida xizmat qilmoqda. U jamiyatning barqarorligi, adolatli boshqaruv va texnologiyaga asoslangan ishonchli

tizimlarni shakllantirishga yordam beradi. Ushbu tamoyillar jamiyatning turli sohalarida yanada innovatsion va inklyuziv yondashuvlarni rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.
2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.